

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хужаназаров Азизжон Анварович НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	5
2. Чориев Махмуджон Аҳмад ўғли ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БЎЙИЧА МИНТАҚАВИЙ МЕХАНИЗМЛАР.....	13
3. Якубов Ахтам Нусратуллоевич КРИПТО-ВАЛЮТАНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	22
4. Юлдашев Иқболжон Рахимович МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ ЎЗГАРТИРИШ АСОСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ.....	30
5. Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНИШИГА ХАЛҚАРО ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	37
6. Шофиев Зоир Шониёзович ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА СУВ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ УЮШМАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	44
7. Ачилов Муртаза Хатамович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ СИФАТИДАГИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	51
8. Джураева Анора Заппаровна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	61
9. Хайдаров Мирзоҳид Худойназарович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИДА МАЪМУРИЙ СУДЛАРНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШ ТАРИХИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	68
10. Рустамов Собир Алишерович МАЪМУРИЙ СУДЛАР ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	78
11. Курбонов Давлат Равшанович АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ШАХСНИНГ ОЗОДЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	86
12. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	97

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Ачилов Муртаза Хатамович,
 Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
 Малака ошириш институти Махсус-касбий фанлар
 кафедраси катта ўқитувчиси
 E-mail: achilovmurtaza7@gmail.com

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ
 ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
 ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ СИФАТИДАГИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ ВА
 ИСТИҚБОЛЛАРИ**

For citation: Achilov Murtaza Khatamovich. SCIENTIFIC ANALYSIS AND PROSPECTS OF THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AS A LEGAL BASIS FOR THE ACTIVITIES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES FOR PROTECTION OF PUBLIC ORDER AND SECURITY. Journal of Law Research. 2022, Special issue 5, pp.51-60

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7365987>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасида сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислохотлар доирасида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг таҳлили, уларнинг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини ҳуқуқий асоси сифатидаги ўрни, улар орқали тартибга солинадиган ижтимоий-муносабатларнинг мазмун-моҳияти ҳамда бу борадаги истиқболлар ёритилган бўлиб, илмий тадқиқот ишлари ҳамда юридик адабиётларда бу борада келтирилган фикр ва мулоҳазалар таҳлилидан келиб чиққан ҳолда хулосалар берилган.

Калит сўзлар: Ички ишлар органлари, жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқий асос, норматив-ҳуқуқий ҳужжат, замонавий иш усуллари, қонун.

Ачилов Муртаза Хатамович,
 Старший преподаватель кафедры
 Специально-профессиональных
 дисциплин Института повышения
 квалификации Министерство внутренних
 дел Республики Узбекистан
 E-mail: achilovmurtaza7@gmail.com

**НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН В КАЧЕСТВЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ**

АННОТАЦИЯ

В статье представлены анализы нормативных правовых актов, принятых в рамках проводимых в последние годы реформ в области охраны и безопасности общественного порядка органов внутренних дел, их роль в качестве правовой основы охраны и безопасности общественного порядка, содержание и перспективы регулируемых ими социальных отношений. Выводы сделаны на основе анализа научных исследований и юридической литературы, представленных по этому вопросу.

Ключевые слова: органы внутренних дел, охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, правовая основа, нормативно правовой акт, современные методы работы, закон.

Achilov Murtaza Khatamovich,

Senior Lecturer of the Department of Special Professional Disciplines
Institute for Advanced Studies Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Uzbekistan
E-mail: achilovmurtaza7@gmail.com

**SCIENTIFIC ANALYSIS AND PROSPECTS OF THE LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN AS A LEGAL BASIS FOR THE ACTIVITIES OF THE
INTERNAL AFFAIRS BODIES FOR PROTECTION OF PUBLIC ORDER AND
SECURITY**

ANNOTATION

In the article, the analysis of the regulatory legal documents adopted in the framework of the reforms implemented in recent years in the field of public order maintenance and security of internal affairs bodies, their role as the legal basis for public order maintenance and security, the content and essence of social relations regulated by them, and perspectives in this regard has been highlighted, and conclusions have been given based on the analysis of the opinions and opinions presented in this regard in scientific research works and legal literature.

Keywords: Internal affairs bodies, maintenance of public order, provision of public safety, legal basis, regulatory legal document, modern work methods, law.

Мамлакатимизда сўнги йилларда жиноятчиликнинг олдини олиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини йўлга қўйиш, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, фуқаролар онгида «Қонун устувор, жиноятга жазо муқаррар» деган ҳаётий тамойилни қарор топтириш бўйича жиддий ўзгаришлар жорий этилмоқда [2]. Хусусан, соҳани ҳуқуқий асосларини замон талаблари асосида яратиш ва бу орқали замонавий иш усулларини жорий этиш бу борадаги тизимли ишларнинг муҳим йўналишларидан бири бўлди.

Амалга оширилган ислоҳотлар доирасида ходимларнинг персонал видеорегистратор (бодикамера) билан хизматни ўташининг йўлга қўйилганлиги, кузатиш ва мустақил назорат қилиш имкониятига эга интеллектуал камералар («Smart») тизимларининг жорий этилаётганлиги, ҳуқуқбузарликларга оид ишларни расмийлаштириш ва кўриб чиқишнинг электрон тизимли планшетлар билан таъминланганлиги, бундан ташқари «Хавфсиз пойтахт», «Равон ва хавфсиз йўл» концепциялари, «Хавфсиз хонадон», «Хавфсиз ҳовли» тизимлари, «Smart маҳалла» ахборот ҳамда «Хавфсиз шаҳар» аппарат-дастурий комплекслари асосида фаолиятни ташкил этишда замонавий иш усулларидан фойдаланиш кўплаб қулайликлар яратишини исботлади. Бу борада ҳуқуқшунос олим С.С. Шариповнинг фикрига қўшилган ҳолда айтиш мумкинки, «Ахборот коммуникация технологияларининг жорий этилаётганлиги фуқароларнинг маъмурий ҳуқуқбузарликлар масалалари бўйича ортиқча овора бўлишининг

олдини олиш, соҳа ходимларининг вақтини тежаш, ўз вақтида ва тезкорлик билан жазо муқаррарлигини таъминлаш, куч ва воситаларни тезкор бошқариш ҳамда фуқароларнинг муурожаатларига тезда муносабат билдириш имконини бермоқда» [17; 20-б].

Ички ишлар органлари соҳасида сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислохотлар доирасида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг таҳлили, ушбу жараёнда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини замон талаблари асосида ҳуқуқий асосларини яратишга алоҳида эътибор қаратилганлигини кўрсатмоқда. Яъни, ички ишлар органларининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қабул қилинган бирон бир норматив-ҳуқуқий ҳужжат йўқки, унда соҳанинг ҳуқуқий тартибга солиш масаласига алоҳида тўхталмаган бўлса.

Маълумки, бошқарувнинг асосий белгиларидан бири унинг мақсади, вазифалари ва функцияларини ҳуқуқий тартибга солишдир. Маъмурий-ҳуқуқий нормалар – бошқарув субъекти ва объектининг ҳуқуқий ҳолати функцияларини мустаҳкамлайди, жамият бошқарув тизимининг ҳар бир иштирокчиси масъулиятини оширади [19; 14-б].

Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқаришни самарали амалга ошириш бу – соҳадаги ҳуқуқий асосларни мунтазам мониторинг қилиб боришни, уларнинг ижтимоий ҳаётга қай даражада мослиги ва амал қилишини кузатиб боришни талаб этади. Бу эса ўз навбатида:

а) бу соҳадаги қонун ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатларининг, жумладан Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги идоравий ҳужжатларининг Конституция ва қонунларга мослигини ўрганиш;

б) Конституциямиз норма ва қоидаларининг қонунлар ва қонун ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда тўлиқ рўёбга чиқарилиши ҳамда уларнинг қўлланишини кузатиш;

в) қабул қилинаётган қонун ҳужжатларида ҳуқуқий нормаларнинг ўзаро боғланиши, комплекслиги ва уйғунлигини кузатиш ва ўрганиш;

г) соҳага доир қонун ва қонун ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатларининг ижроси амалда қай даражада таъминланаётгани, ҳаётга татбиқ қилинаётгани ҳамда жамиятга нафи тегаётганини ўрганиш;

д) амалдаги айрим қонун ва қонун ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатларининг ижроси таъминланмай, фақат қоғозда қолиб кетишига олиб келаётган сабаб ва шароитларни аниқлаш, ўрганиш ҳамда бартараф этиш орқали уларни такомиллаштириш чораларини кўришга имкон беради [18; 159-б].

Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг ҳуқуқий асосини Ўзбекистон Республикаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ташкил этади. Буларга Ўзбекистон Республикасининг «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги (2021 йил 20 апрель) қонунига мувофиқ [14], Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг буйруқлари ҳамда қарорлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари киради.

Айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси қонунлари ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини тартибга солувчи муҳим ҳуқуқий асослар ҳисобланади. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Ўзбекистон Республикасининг қонунлари ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг айрим ижтимоий муносабатларини тартибга солишга хизмат қилади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги (1992 йил 9 декабрь) қонуни давлат ҳокимияти ва бошқа бошқарув идоралари қатори ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмаларини ҳам табиатни муҳофаза этишга тааллуқли ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш соҳасидаги ваколатлари, фалокатларни ва уларнинг экологияга зарарли оқибатларини бартараф этиш

хамда табиатни муҳофаза қилишга доир қонунларни бузганлик учун жавобгарлик каби ижтимоий муносабатларини тартибга солади [4].

Ўзбекистон Республикасининг «Гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида»ги (1999 йил 19 август) қонуни ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмаларининг фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, жамоат тартибини бузувчи, қолаверса, аҳолининг осойишталиги, саломатлиги ва маънавиятига хавф туғдирувчи сурункали алкоғолизм, гиёхвандлик ёки заҳарвандликка қарши кураш ва уларнинг олдини олиш фаолиятини тартибга солади [5].

Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги (1991 йил 15 февраль) ва «Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида»ги (2013 йил 22 апрель) қонунлари ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмаларининг жамоат бирлашмалари билан ҳамкорлигини тартибга солишга хизмат қилади. Қонунларнинг биринчисида жамоат бирлашмаларининг тузилиши, фаолият тартиби, ҳуқуқлари ва фаолиятининг шарт-шароитлари, ушбу фаолиятни назорат қилувчи қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарлик каби муносабатлар тартибга солинган бўлса [3], иккинчисида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши – уларнинг Конституция ва қонунлар билан кафолатланадиган манфаатлари, ривожланишининг тарихий хусусиятлари, шунингдек миллий-маънавий қадриятлар, маҳаллий урф-одатлар, анъаналардан келиб чиққан ҳолда маҳаллий аҳамиятга молик масалаларни ҳал қилиш борасидаги мустақил фаолияти эканлиги таъкидланиб, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг ҳуқуқий мақомини, фаолиятини ташкил этиш асослари ҳамда маҳаллани ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда иштирок этишининг қулай имкониятлари белгиланган. Мазкур қонуннинг 13-моддасида белгиланганидек, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тегишли ҳудудда жамоат тартибини ва жамоат хавфсизлигини таъминлашда, шу жумладан фуқароларнинг келиши ва кетишини ҳисобга олишни ташкил этишда, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир ишларда ва уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга кўмаклашади [7].

Ўзбекистон Республикасининг «Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги (2000 йил 15 декабрь) қонуни ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмаларининг инсониятга хавф солаётган терроризм ва диний экстремизмга қарши кураш ҳамда уларни келтириб чиқарувчи сабаб ва шароитларни бартараф этиш фаолиятини тартибга солади. Диний экстремистлар эса жинойтчиликнинг энг жирканч шаклларида бири бўлган терроризм, шу жумладан халқаро терроризмдан ҳам фойдаланадилар. «Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги қонуннинг 5-моддасида кўрсатилганидек, террорчилик фаолиятининг олдини олиш давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда жамоат бирлашмалари, шунингдек корхоналар, муассасалар, ташкилотлар томонидан сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа профилактик чоралар мажмуини ўтказиш орқали ҳамкорлик амалга оширилади [6].

Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмалари фаолиятини ҳуқуқий асоси сифатида Ўзбекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги (2010 йил 29 сентябрь) қонунни кўрсатиш мумкин. Маълумки, мазкур қонун вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасидаги муносабатларни тартибга солишда, хусусан, вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлигига, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилишига имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилган, яқка тартибдаги профилактика иши билан биргаликда амалга ошириладиган ижтимоий, ҳуқуқий, тиббий ва бошқа чора-тадбирларни амалга оширишда, шунингдек вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи органлар ҳамда муассасаларнинг фаолиятини мувофиқлаштиришга хизмат қилмоқда.

Шу билан бирга, мазкур норматив ҳужжат ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмаларининг кўчалар ва бошқа жамоат жойларида вояга

етмаганлар ва ёшлар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олиш функциясини ҳамда уларнинг пост ва патруллик йўналишларида хизмат ўтайдиган ходимларнинг кўчалар ва бошқа жамоат жойларида:

вояга етмаганлар ва ёшлар томонидан жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг олдини олиш, содир этилганларини фош этиш;

назоратсиз ва қаровсиз қолган вояга етмаганларни, шунингдек алкоғолли ичимликдан, гиёҳвандлик ёки токсик модда таъсирида мастлик ҳолатида бўлган вояга етмаганлар ва ёшларни аниқлаш ҳамда уларни ички ишлар органи навбатчилик қисми ёки маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканига олиб бориш;

ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган вояга етмаганлар ва ёшларни, уларнинг гуруҳ бўлиб тўпланиш жойларини аниқлаш чораларини кўриш, бу ҳақда навбатчига ахборот бериш, шунингдек ҳудудга бириктирилган профилактика (катта) инспекторига ёки вояга етмаганлар масалалари бўйича инспектор-психологга хабар бериш;

вояга етмаганлар ва ёшларни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар, ҳуқуқбузарлик содир этишга, шу жумладан кимор ўйинларига, тиламчиликка, спиртли ичимликлар истеъмол қилишга, гиёҳвандлик ёки психотроп ва кишининг ақл-идрокига, иродасига таъсир қиладиган бошқа моддалар ёки воситаларни истеъмол қилишга, қонун ҳужжатларида жавобгарлик назарда тутилган айбли қилмишларни содир этишга жалб қиладиган шахсларни аниқлаш, бу ҳақда навбатчига, профилактика (катта) инспекторига ёки вояга етмаганлар масалалари бўйича инспектор-психологга ахборот бериш;

вояга етмаганларнинг тунги вақтларда жамоат жойларида ота-онаси (бошқа қонуний вакиллари) ёки болалар иштирокида тадбирларни амалга оширадиган шахсларнинг кузатувисиз юришларига (бўлишларига) йўл қўймаслик чораларини кўриш каби мажбуриятларини бажариш борасидаги ўзаро ҳамкорликда ҳуқуқий асос ҳисобланади [8].

Маълумки, ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш бўлинмалари фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига қаратилган мулкӣ ва бошқа турдаги жиноятларни аниқлаш, фош этиш, уларни содир этган шахсларни ушлашга қаратилган тезкор-қидирув фаолиятни амалга оширишда ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари ходимларига кўмаклашадилар.

Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш бўлинмаларининг тезкор-қидирув фаолиятни амалга оширишдаги кўмаклашиш фаолияти Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор қидирув фаолияти тўғрисида»ги (2012 йил 25 декабрь) қонуни ва ушбу қонун асосида қабул қилинган қонун ости ҳужжатлар билан тартибга солинади. Мазкур қонуннинг 4-моддасида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулки ҳамоя қилиниши, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, барҳам бериш ва фош этиш, шунингдек, жиноятларни тайёрлаш ва содир этишга дахлдор шахсларни аниқлаш ҳамда топиш, суриштирув, тергов органларидан ва суддан яшириниб юрган, жиноий жазодан бўйин товладиган шахсларни, бедарак йўқолган шахслар ва қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда бошқа шахсларни қидиришни амалга ошириш, шунингдек таниб олинмаган мурдаларнинг шахсини аниқлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдид соладиган шахслар, ҳодисалар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) ҳақида ахборот тўплаш тезкор-қидирув фаолиятининг асосий вазифалари сифатида келтирилган. Бу эса, ушбу қонун ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмалари ходимларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида белгиланган, жиноятлар содир этилиши эҳтимоли бўлган, қидириладиган жиноятчиларнинг пайдо бўлиши ва яшириниши мумкин бўлган жойларни кузатишни амалга ошириш, фуқаролардан тайёрланадиган ёки содир этилган жиноятлар тўғрисида хабар олинганда, ушбу фуқаролар, жиноят содир этилган аниқ жойи, ким томонидан ва кимга нисбатан тайёрланадиганлиги ёки содир этилганлиги ҳақида ва мазкур жиноятни фош этиш учун аҳамиятга эга бўлган бошқа маълумотларни ёзиб олиш, булар ҳақида дарҳол навбатчига ва бевосита командирига ахборот бериш ҳамда патруллик йўналишларида (постларда), айниқса фуқаролар гавжум бўлган жойларга алоҳида эътибор

берган ҳолда қидирувда бўлган жиноятчилар ва бошқа қидирилаётган шахсларнинг белгилари бўйича уларни аниқлаш каби мажбуриятларини баражаришда ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш борасидаги ўзаро ҳамкорликда бевосита ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилишини кўрсатади [9].

Маълумки, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмаларининг асосий фаолият йўналишларидан бири ҳисобланади. Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмаларининг ушбу фаолияти бевосита Ўзбекистон Республикасининг «Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида»ги (2013 йил 10 апрель) қонуни ва қонун асосида қабул қилинган қонун ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида тартибга солинади.

Шу билан бирга, пост ва патрулик йўналишларида хизмат ўтайдиган ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмалари ходимлари:

алкоголли ичимликдан, гиёҳвандлик ёки токсик модда таъсирида мастлик ҳолатида бўлган ҳамда белгиланган ёшга тўлмаган (ёши сезилиб турган ёки ходимга аён бўлган) шахслар томонидан транспорт воситаларининг бошқарилишига йўл қўймаслик ва йўл-транспорт ҳодисаларига олиб келувчи бошқа ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш чораларини кўриш;

пиёдалар томонидан йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилинишини назорат қилиш, шу жумладан йўлнинг қатнов қисмида, шунингдек пиёдалар ўтиш жойларида ҳаракатланиш чоғида телефондан фойдаланиш, видеомоҳсулотларни кўриш, радио-аудиомоҳсулотларни эшитиш, китоб ёки даврий матбуот ўқиш ҳамда эътиборни чалғитадиган бошқа воситалардан фойдаланиш ҳолатларини аниқлаш ва ўз вақтида бартараф этиш;

йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлганда, бу ҳақда дарҳол навбатчига ахборот бериш ва йўл-патруль хизмати нарядига хабар бериш;

тергов-тезкор гуруҳи ёки йўл-патруль хизмати наряди етиб келгунига қадар жабрланганларга биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш, йўл-транспорт ҳодисаси юз берган жойни ўзгаришсиз ва ҳодиса изларининг сақланишини таъминлаш, ҳодиса иштирокчилари ва гувоҳларининг шахсини аниқлаш, ҳодиса юз берган жойдан кетиб қолган транспорт воситасининг русуми, ранги, давлат рақам белгиси ва бошқа идентификация қилиш белгиларини аниқлаш чораларини кўриш;

йўл-патруль хизмати ходимлари билан биргаликда йўл ҳаракатига ҳалақит берадиган ҳар қандай тўсқинликларни ўз вақтида бартараф этиш каби мажбуриятларини амалга ошириш борасида ўзаро ҳамкорликда ҳуқуқий асос ҳисобланади [10].

Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги (2014 йил 14 май) қонунининг қабул қилиниши ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги фаолиятини либераллаштириш ва демократлаштиришни янада кучайтиришга, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича ҳамкорликни янада самарали ташкил қилишга, ҳуқуқбузарликлар профилактикасида фуқаролик жамияти институтларининг иштирокини ва бу борада жамоатчилик назоратининг самарадорлигини оширишга хизмат қилмоқда.

Мазкур норматив ҳужжатда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий вазифалари ва принциплари, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг турлари ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасалар, уларнинг ваколатлари тартибга солинган.

Шу билан бирга ушбу қонун ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминловчи бўлинмаларининг «Ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олишга қаратилган чора-тадбирларини кўриш бўйича» функциясини, яъни ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, аниқлаш ва бартараф этиш, шунингдек уларни содир этган шахсларни ушлаш чораларини кўриш мақсадида кўчалар, майдонлар, истироҳат боғлари, хиёбонлар, транспорт объектлари ва бошқа жамоат жойларида патруликни амалга оширишда ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминловчи бўлинмаларининг

фаолияти қонунийлик, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, ҳолислик, очиқлик ва шаффофлик принципи асосида ташкил қилинади [11].

Ўзбекистон Республикасининг «Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида»ги (2015 йил 26 август) қонунда аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўлиши ^{назарда тутилган}. Ушбу норма аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисидаги қонунини бузилишини олдини олиш, аниқлаш ва бартараф этиш ҳамда мазкур қонунни бузганлик учун маъмурий жавобгарлик ҳолатини келтириб чиқарган шахсни ушлаш ва бу борада ўрнатилган тартибда хабар бериш ҳамда жавобгарликка тортиш учун ички ишлар органларига олиб келиш каби вазифаларни амалга оширишда ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади [12].

И. Исмаилов айтганидек, Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги (2016 йил 16 сентябрь) қонунининг қабул қилиниши бугунги кунда ички ишлар органларининг ўта масъулиятли, жуда серқирра ва ранг-баранг фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқий майдондаги бўшлиқ, ноаниқлик ва зиддиятларни бартараф этиш, шунингдек алоҳида қонун доирасидаги ички ишлар органлари фаолиятига оид асосий қоидаларни ягона тизимга солишни таъминлаш орқали ички ишлар органлари тизимидаги ислоҳотларнинг мазмунан янги босқичини бошлаб берди [16; 162-б].

Қонунда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш ички ишлар органларининг асосий фаолият йўналишларидан бири сифатида ўз ваколатлари доирасида амалга оширилиши белгиланди [13].

Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмаларининг авариялар, фалокатлар, ёнғинлар, табиий офатлар ва бошқа фавқулодда вазиятларда аҳолини хабардор қилиш, одамларни кутқариш, уларга биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш, ёнғинларни ўчириш, ҳудуднинг зарур участкаларини ўраб олиш (тўсиш) юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чоралар кўриш, шунингдек фавқулодда вазиятларда қаровсиз қолган мол-мулкни кўриқлаш ҳамда ички ишлар органларининг фавқулодда ҳолатларда ҳаракатланиш бўйича махсус режалари амалга киритилганда, ушбу режалар асосида юклатилган вазифаларни ўз ваколатлари доирасида бажариш каби асосий функцияларни амалга ошириш ҳамда ўзаро ҳамкорликни амалга оширишда Ўзбекистон Республикасининг «Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида»ги (2022 йил 17 август) қонуни ҳуқуқий асос ҳисобланади.

Ушбу қонуннинг 38-моддасида Ички ишлар вазирлигининг:

фавқулодда вазият зонасида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш;

аҳолини хабардор қилиш, ҳудуддаги зарур участкаларни ўраб олиш (тўсиб қўйиш) бўйича чоралар кўриш, қаровсиз қолган мол-мулкни кўриқлаш;

соғлиқни сақлаш органлари билан биргаликда фавқулодда вазиятларда ҳалок бўлган одамларнинг ҳисобини юритиш каби асосий вазифалари белгиланган [15].

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолияти доирасидаги ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда жамоат тартибини сақлаш соҳасидаги ҳуқуқий нормаларнинг тарқоқлигига, қонун ости ҳужжатлар ўртасидаги узилишларга ҳамда ўзаро зиддиятларга сабаб бўлмоқда. Қолаверса, жамоат тартибини сақлаш фаолиятини тартибга солувчи қонун ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг тизимлаштирилмаганлиги ушбу соҳа субъектларининг хизмат фаолиятини амалга оширишда ҳуқуқни қўллаш бўйича тушунмовчиликларни келтириб чиқармоқда.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, «Айни вақтда қонунларнинг тўлиқлиги, ҳаётийлиги ва тўғридан-тўғри амалга ошириш механизмларига эга экани ҳақида сўз юритганда, бу борада ҳали кўп иш қилишимиз кераклигини таъкидлаш зарур» [1]. Давлат раҳбарининг келтирилган мазкур фикрлари бевосита жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасига ҳам тааллуқлидир.

Бу борадаги мавжуд муаммоларнинг олдини олиш, ҳуқуқий бўшлиқ, ноаниқлик ва зиддиятларни бартараф этиш, шунингдек жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ҳуқуқий нормаларни қонун доирасида ягона тизимга солиш мақсадга мувофиқ.

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасини қонун билан ҳуқуқий тартибга солиш бўйича хориж тажрибасининг таҳлилидан келиб чиққан ҳолда, Италия [20], Буюк Британия [21], Шимолий Ирландия [22], Финляндия [23] каби давлатларни мисол келтириш мумкин.

Таклиф этилаётган қонун лойиҳасида қуйидаги муносабатларни тартибга солиш тавсия этилади:

биринчидан, қонунда «жамоат тартиби», «жамоат тартибини сақлаш», «фуқаролар шахсий хавфсизлиги», «қундалик шароитларда, оммавий тадбирлар шароитида, фавқулодда вазиятлар шароитида жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш» каби асосий тушунчаларига таърифлар бериш;

иккинчидан, жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашни бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчиларнинг ваколатларини аниқ белгилаш;

учинчидан, жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш одоб-ахлоқ нормалари ҳамда хулқ-атвор қоидаларига риоя этиш орқали ҳам таъминланади. Мазкур қоидаларни жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги қонун ости ҳужжатларида эмас балки, алоҳида қонун даражасида белгилаш;

тўртинчидан, давлат органлари ва мулк шаклидан қатъий назар, корхона, муассаса ва ташкилотларнинг ўз ҳудудларида жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар кўришларини ҳам аниқ белгилаб қўйиш мақсадга мувофиқ.

Ўйлаймизки, мазкур қонуннинг қабул қилиниши жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигига қарши қаратилган ғайриижтимоий ҳатти-ҳаракатларни аниқлаш, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирлар кўришга имкон беради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови // Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Ж. 1. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 592 (Mirziyoev Sh.M. Ensuring the rule of law and human interests is the guarantee of the country's development and people's well-being. // We will resolutely continue our path of national development and raise it to a new level. V. 1. – Т.: Uzbekistan, 2017. – P. 592.).
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари ташкил этилганининг 30 йиллиги муносабати билан соҳа ходимлари ва фахрийларига йўллаган табригидан // [Электрон манба]. – URL: <https://bugun.uz/2021/10/24/shavkat-mirziyoev-ichki-ishlar-organi-xodimlari-va-faxriylariga-tabrik-yolladi>. (Mirziyoev Sh.M. From the congratulatory message to the employees and veterans of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan on the occasion of the 30th anniversary of its establishment).
3. Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 15 февралдаги «Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида»ги // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 18.05.2022 й., 03/22/770/0424-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “On public associations in the Republic Of Uzbekistan” (August 19, 1999) // National Legal Information Database, 18.05.2022, No. 03/22/770/0424).
4. Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабрдаги «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида» қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “Concerning the protection of nature” No. 754-XII (December 9, 1992) // National Legal Information Database, 12.10.2021, No. 03/21/721/0952).
5. Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 19 августдаги «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида»ги қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 02.06.2022 й., 03/22/774/0467-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “About drugs and

- psychotropic substances” No. 813-1- (December 9, 1992) // National Legal Information Database, 02.06.2022, No. 03/22/774/0467).
6. Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабрдаги «Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “On the fight against terrorism” (December 15, 2000) // National Legal Information Database, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375).
 7. Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 22 апрель «Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида»ги қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 07.06.2022 й., 03/22/775/0477-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “On amendments and additions to the law of the Republic Of Uzbekistan “on citizen self-government bodies”” (April 22, 2013) // National Legal Information Database, 07.06.2022, No. 03/22/775/0477).
 8. Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.01.2022 й., 03/22/747/0064-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan september 29, 2010 “Improved prevention of lack of supervision and lawlessness among adults” // National Legal Information Database, 01/26/2022, 03/22/747/0064).
 9. Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги «Тезкор қидирув фаолияти тўғрисида»ги қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.06.2021 й., 03/21/697/0607-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “About quick search activity” december 25, 2012, National Legal Information Database, 06.29.2021., 03/21/697/0607-son).
 10. Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 10 апрелдаги «Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида»ги қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “On amendments and additions to the law of the Republic Of Uzbekistan “On road safety”” april 10, 2013 // National Legal Information Database, 12.10.2021, 03/21/721/0952.).
 11. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.06.2022 й., 03/22/772/0460-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “About crime prevention” may 14, 2014 // National Legal Information Database, 06/01/2022, 03/22/772/0460).
 12. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 26 августдаги «Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида»ги қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 27.04.2021 й., 03/21/685/0373-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “About the sanitary-epidemiological peace of the population” august 26, 2015 // National Legal Information Database, 04/27/2021, number 03/21/685/0373).
 13. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 07.06.2022 й., 03/22/775/0477-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “About internal affairs bodies” september 16, 2016 // National Legal Information Database, 06/07/2022, 03/22/ 775/0477).
 14. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелдаги «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги ЎРҚ-682-сон қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 03.03.2022 й., 03/22/756/0180-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “On normative legal acts” No. LRU-682 (April 20, 2021) // National Legal Information Database, 03.03.2022, No. 03/22/756/0180).
 15. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 17 августдаги «Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 18.08.2022 й., 03/22/790/0751-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “About protecting the population and territories from natural and man-made emergency situations august 17, 2022 // National Legal Information Database, 18.08.2022, number 03/22/790/0751).
 16. Ismailov I., Suvankulov M. Goal: To Transform the Law Enforcement Agencies into a Popular

- System // International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Volume 8, Issue 10 October, 2021 Pages: 159-165.
17. Шарипов С.С. Ички ишлар органларида геоахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда жамоат тартибини сақлаш фаолиятини бошқаришни такомиллаштириш // Хуқуқий тадқиқотлар журнали. 2022. – 7-жилд. – №3. Б. 18-26 (Sharipov S.S. Improving the management of the activities of the internal affairs for the protection of public order with the use of geoinformation technologies. // Journal of Law Research. 2022, vol. 7, issue 3, P. 18-26.) [Электрон манба]. – URL: <https://tadqiqot.uz/index.php/law/article/view/4314/4085>.
 18. Sharipov S.S. The Work of Law Enforcement Agencies on the Roofs of Information Technology Activities, Such as the Sector of Reform and Improvement of Results // International Journal of Social Science Research and Review. Volume 5, Issue 5, May 2022, Pages: 157-161 [Электрон манба]. – URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ofcp6l0AAAAAJ&citation_for_view=ofcp6l0AAAAJ:YsMSGLbcyi4C.
 19. Четвериков В.С. Административное право. Серия «Высшее образование». – Ростов-на-Дону, 2004. – С. 14 (Chetverikov V.C. Administrative law. Series "Higher Education". - Rostov-on-Don, 2004. - P. 14.).
 20. “Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico”. Legge Italiana. (Италиянинг «Жамоат тартибини сақлаш қоидалари тўғрисида»ги қонуни) 22 maggio 1975, n. 152. Consolidato 2019 // (“Provisions for the protection of public order”. Italian law. 22 May 1975, n. 152. Consolidated 2019) [Электрон манба]. – URL: <https://www.certifico.com/component/attachments/download/13804>.
 21. “Public Order Act” УК (Буюк Британиянинг «Жамоат тартиби тўғрисида»ги қонуни) 1986. [Электрон манба]. – URL: <https://www.legislation.gov.uk/>
 22. “The Public Order” Northern Ireland (Шимолий Ирландиянинг «Жамоат тартиби тўғрисида»ги қонуни) 1987. [Электрон манба]. – URL: <http://www.legislation.gov.uk/nisi/1987/463/contents>.
 23. Suomesa “Järjestyslaki”. (Финландиянинг «Жамоат тартиби тўғрисида»ги қонуни) 2003. (In Finland, “Public Order Act”) [Электрон манба]. – URL: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612#L1>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000